

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ «КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ДУХОВНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО» В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Хидоятова Зебинисо Одиловна

Магистрант Каракалпакского государственного
университета

Необходимо укреплять основы духовного воспитания в системе непрерывного образования с учетом возрастных особенностей и стремлений подрастающего поколения.

Духовно-нравственное воспитание - это сложившийся в педагогике процесс изучения и овладения основными национальными ценностями, системой общественного достояния, а также культурными, нравственными, духовными традициями народов и наций, проживающих на земле. Разработка концепции нравственного воспитания общества очень важна для страны в целом. В любом обществе концепция духовно-нравственного воспитания гражданина является решающим

фактором. Образование всегда играло важную роль и является уникальным, с помощью которого новое поколение входит в сформировавшееся общество, становится его частью, ведет традиционный образ жизни, новые поколения следуют нормам и традициям своих предков. Только обладая личными нравственными качествами, люди смогут не только существовать в цивилизованном гражданском обществе, но и самостоятельно укреплять и развивать его. В частности, культуры, образ жизни, нравственные взгляды, верования и ценности народов Центральной Азии находятся в гармонии друг с другом и имеют глубокие исторические корни.

Общеизвестно, что в раннем возрасте ребенок социализируется, развивается духовно и умственно, расширяется круг общения, проявляются личностные качества, определяется его внутренний мир. Вот почему у всех народов «юность принято называть временем формирования личностных и духовных качеств», и этому процессу уделяется особое внимание в системе образования и воспитания народов Востока.

С этой точки зрения, если мы посмотрим на 2016-2021 годы в Узбекистане, то увидим, что идет период коренных изменений в жизни и мировоззрениях граждан, наше общество обретает совершенно новый облик, новый смысл.

Отвечая на вопросы главного редактора газеты «Новый Узбекистан», Президент Мирзиёев сказал, что укрепление духовного просвещения как одного из приоритетов на современном этапе развития нашей страны, такой подход является прочным фундаментом нашей текущее и

будущее развитие тех, кто ушел из жизни.

«Учитывая возрастающую роль духовно-просветительской работы в сегодняшнее сложное и трудное время, мы уделяем особое внимание дальнейшему усилению нашей деятельности в этой области». Постановления Президента от марта 2022 г. «Об учреждении Целевого фонда поддержки духовности и творчества и о мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы», направленные на эффективное решение задач в этой области.

Новый Узбекистан смело выдвигает инициативы во влиятельных международных и региональных организациях, а также во всех сферах по духовно-просветительским вопросам. Инициатива принятия резолюции о «мире и религиозной терпимости» получила широкую поддержку международного сообщества. Следует отметить, что эта резолюция была принята недавно.

Суть духовно-нравственного воспитания состоит в том, что разум человека имеет долг перед обществом, понимать, что его поведение зависит от уровня развития общества, чувствовать ответственность за выполнение признанных обществом нравственных норм, идеалов и

требований. духовно-нравственных знаний в убеждения, а систематизация этих убеждений должна формировать прочные нравственно-духовные чувства и качества. Тот факт, что эти вопросы стали приоритетом нашего государства, показывает, насколько важно образование.

Список литературы:

1. “Barkamol avlod va ijtimoiy taraqqiyot”Toshkent.”Tafakkur bo`stoni”2010y 46-bet
2. SH.Mirziyoyev “Yangi O`zbekiston Stretegiyasi”Toshkent 2021.285-bet.
3. SH.Mirziyoyev “Yangi O`zbekiston Demokratik o`zgarishlar keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda” Toshkent 2021y 33-bet
4. “Ma`naviy-marifiy ishlar samaradorligini oshirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”O`zbekiston Respublika Prezidentining 2019-y 3-may PQ-4307
5. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
6. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
7. JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
8. IB Jolibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019

9. IB Jolibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
10. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
11. IB Jolibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Sustainable Development and Economics 1 (1 ...), 2017)